

El Delirio de Bolívar: Genialidad e Imputaciones de Locura. Estudio desde la Psicohistoria de Convergencia

Por: Xavier Chiriboga Maya.
Academia Nacional de Historia del Ecuador
Correo: chiribogaxavier@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1446-1176>

SUMARIO

Este estudio se adentra en la dialéctica entre la locura y la genialidad en la figura de Simón Bolívar, estructurando el análisis en tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, se examinan las imprecaciones y ataques de sus detractores, quienes utilizaron la patologización de *loco.*, como herramienta de deslegitimación política.

Seguidamente, se analizan los calificativos de genio otorgados por la historiografía y sus contemporáneos, reconociendo en él una universalidad de facultades que trascienden los marcos de su época. Finalmente, el ensayo explora la genialidad operativa de Bolívar como un acceso a niveles superiores de conocimiento y visión histórica. A través de ejemplos paradigmáticos, se argumenta que su pensamiento no era una desconexión de la realidad, sino una convergencia epistémica capaz de decodificar el porvenir continental.

Este trabajo es un análisis *psicohistórico de convergencia* que, a diferencia de la psicohistoria tradicional centrada en el psicoanálisis, integra Historia, Psicología, Psicoanálisis y ciencias ontológicas como filosofía y teología, utilizando recursos según el objeto de estudio

En última instancia, se argumenta que Bolívar no padecía en términos psiquiátricos una psicosis. Sus aciertos políticos, su brillante pluma literaria y su legendaria gesta guerrera, son prueba de su lucidez superior. La visión griega sobre la locura y la genialidad en el Fedro resulta esclarecedora.

En la creación de este artículo, se utilizó asistencia de inteligencia artificial exclusivamente para la optimización estilística y la organización bibliográfica, bajo supervisión humana estricta y las normas académicas de transparencia.

Palabras Clave: Simón Bolívar; Genialidad; Psicología Analítica; Arquetipos; Locura Divina; Manía; Resiliencia; Liderazgo Arquetípico; Historiografía Simbólica; Filosofía Platónica.

Bolívar's Delirium: Genius and Accusations of Madness. A Study from the Psychohistory of Convergence

SUMMARY

This study delves into the dialectic between madness and genius in the figure of Simón Bolívar, structuring the analysis in three fundamental dimensions. First, it examines the invectives and attacks from his detractors, who used the pathologization of "madman" as a tool for political delegitimization. Next, it analyzes the genius labels granted by historiography and his contemporaries, recognizing in him a universality of faculties that transcend the frameworks of his time. Finally, the essay explores Bolívar's operational genius as an access to higher levels of knowledge and historical vision. Through paradigmatic examples, it argues that his thought was not a disconnection from reality, but an epistemic convergence capable of decoding the continental future. This work is a Psychohistorical Analysis of Convergence that, unlike

traditional psychohistory focused on psychoanalysis, integrates History, Psychology, Psychoanalysis, and ontological sciences such as philosophy and theology, using resources according to the object of study. Ultimately, it argues that Bolívar did not suffer from psychosis in psychiatric terms. His political successes, his brilliant literary pen, and his legendary military feats are proof of his superior lucidity. The Greek view of madness and genius in the Phaedrus is enlightening. In the creation of this article, artificial intelligence assistance was used exclusively for stylistic optimization and bibliographic organization, under strict human supervision and academic transparency standards.

Keywords: Simón Bolívar; Genius; Analytical Psychology; Archetypes; Divine Mania; Resilience; Archetypal Leadership; Symbolic Historiography; Platonic Philosophy.

O Delírio de Bolívar: Genialidade e Imputações de Loucura. Estudo a partir da Psicohistória de Convergência.

RESUMO Este estudo se aprofunda na dialética entre a loucura e a genialidade na figura de Simón Bolívar, estruturando a análise em três dimensões fundamentais. Em primeiro lugar, examinam-se as imprecisões e ataques de seus detratores, que utilizaram a patologização de louco como ferramenta de deslegitimação política. Em seguida, analisam-se os qualificativos de gênio concedidos pela historiografia e seus contemporâneos, reconhecendo nele uma universalidade de faculdades que transcendem os marcos de sua época. Finalmente, o ensaio explora a genialidade operativa de Bolívar como um acesso a níveis superiores de conhecimento e visão histórica. Através de exemplos paradigmáticos, argumenta-se que seu pensamento não era uma desconexão da realidade, mas uma convergência epistêmica capaz de decodificar o porvir continental. Este trabalho é uma análise psichistórica de convergência que, ao contrário da psichistória tradicional centrada no psicanálise, integra História, Psicologia, Psicanálise e ciências ontológicas como filosofia e teologia, utilizando recursos de acordo com o objeto de estudo. Em última instância, argumenta-se que Bolívar não padecia em termos psiquiátricos de uma psose. Seus acertos políticos, sua brilhante pena literária e sua lendária gesta guerrilheira são prova de sua lucidez superior. A visão grega sobre a loucura e a genialidade no Fedro se revela esclarecedora. Na criação deste artigo, foi utilizada assistência de inteligência artificial exclusivamente para a otimização estilística e a organização bibliográfica, sob estrita supervisão humana e as normas acadêmicas de transparência.

Palabras-Chave: Simón Bolívar; Gênio; Psicologia Analítica; Arquétipos; Mania Divina; Resiliência; Liderança Arquetípica; Historiografia Simbólica; Filosofia Platônica;

1. Introducción

El epíteto "loco", usado por detractores de Simón Bolívar, no se refería a una enfermedad mental, sino a su temperamento apasionado y estilo de liderazgo atípico. No buscamos ser iconoclastas ni apologistas, sino técnicos. Michel Foucault sostiene que la etiqueta de "locura" funciona históricamente como un dispositivo de exclusión para silenciar al sujeto que desafía el orden establecido¹

Autores como Germán Arciniegas y Salvador de Madariaga han explorado las contradicciones psicológicas de Bolívar. Mientras Madariaga atacó su figura política, la *psicohistoria de convergencia* busca entender su genialidad operativa. Madariaga usa testimonios de enemigos como Ducoudray Holstein para retratarlo como errático y colérico, y con una "psicología de dictador"².

Incluso su hermana María Antonia Bolívar y Palacios lo habría calificado así por su postura antimonárquica y audaces campañas³ Aunque también se le tildó de sanguinario en regiones como Pasto o Coro –percepción alimentada en contextos de guerra y revolución–. Pero la mayoría de los historiadores coinciden en que era un estratega brillante, cuyas acciones intensas y visión continental como la Guerra a muerte en respuesta a Tomás Boves lo hacían parecer excesivo para sectores conservadores.²

Esta difamación de locura fue particularmente fomentada por los diplomáticos estadounidenses en Perú y Colombia, a saber: el Sr. William Tudor y el Sr. Henry Harrison, quienes le otorgaron el epíteto de "el loco de Colombia". En una correspondencia privada de Tudor con el secretario de Estado norteamericano Henry Clay en el año 1827, se refiere a él como "el loco de Colombia"; sin embargo, su inquietud no radicaba en su "locura" real, sino en el temor a que el ideal abolicionista de Bolívar se propagara en Estados Unidos.

También la oligarquía calificó a Bolívar de esta manera porque percibía la manumisión de esclavos y la redistribución de tierras como una amenaza a su economía. Su generosidad era vista como evidencia de su pérdida de razón. Posteriormente al terremoto de 1812 y a las reformas sociales de la Gran Colombia, algunos clérigos promovieron la noción de un Bolívar "endiablado" por desafiar el derecho divino de los reyes. Los reaccionarios, que preferían un orden monárquico o un republicanismo aristocrático, utilizaron la prensa para presentarlo como un "tirano demente".

A pesar de las dudas sobre su juicio entre sus hombres, por ciertas anécdotas suigéneris aquí citadas y su personalidad peculiar. La vida de Bolívar muestra una genialidad que

¹ Michel Foucault, *Historia de la locura en la época clásica*, vol. 1 (México: Fondo de Cultura Económica, 1964), 158.

² John Lynch, *Simón Bolívar* (Barcelona: Crítica, 2006), 23.

³ Pablo Victoria, *Al oído del rey* (Madrid: Edaf, 2010), 284.

trasciende lo intelectual, similar a la de Leonardo o Newton. Esta genialidad se expresa en un acceso místico al conocimiento y una percepción "mito-poética" del mundo. Experiencias como "Mi delirio sobre el Chimborazo" y eventos como "Casacoima" reflejan esta intuición mística, permitiendo al genio operar más allá de lo racional y hacer descubrimientos trascendentales.⁴

Se analizan los arquetipos junguianos (Chamán Herido, Héroe Solar, Rey Guerrero, Guía Sacrificado) que brindan una lente analítica y mítica para entender su liderazgo, y la conexión con el inconsciente colectivo de Latinoamérica⁵.

Psicohistoria de Convergencia

La relevancia de este estudio se fundamenta en su análisis transdisciplinario a través de la psicohistoria de convergencia. Desde el año 2023, hemos implementado este enfoque que, a diferencia de la psicohistoria clásica formulada por Lloyd deMause que se encuentra casi restringida al ámbito del psicoanálisis.⁶ En el primer capítulo titulado "*The Evolution of Childhood*", deMause define la psicohistoria no solo como una rama de la psicología aplicada, sino como una ciencia independiente de las motivaciones grupales.

El método psichistórico de convergencia es una perspectiva más optimista. Nuestro objetivo es alcanzar una armonía entre los datos históricos, la psique y la ontología, transitando de un diagnóstico del pasado hacia una comprensión holística del espíritu humano a lo largo de la historia.

2.1. De la locura

La RAE entre sus acepciones define la locura: "Privación del juicio o del uso de la razón. Despropósito o gran desacierto. Acción que, por su carácter anómalo, causa sorpresa. Exaltación del ánimo o de los ánimos, producida por algún afecto u otro incentivo". Como se observa, únicamente la primera definición indica una patología mental de manera clara y precisa. Las demás pueden representar episodios que cualquier individuo puede experimentar en algún momento de su vida.

A. Bolívar Y El Recelo Del Norte: "El Loco De Colombia"

Esta difamación fue particularmente promovida por los diplomáticos estadounidenses en Perú y Colombia, respectivamente: Mr. William Tudor y Mr. Henry Harrison, quienes lo apodaron "el loco de Colombia" en correspondencia privada con el secretario de Estado norteamericano Henry Clay. Su preocupación no era su locura real, sino el temor a que el ideal abolicionista de Bolívar se extendiera a Estados Unidos. Evidenciado en esta correspondencia de Tudor:

...su fe principal [la de Bolívar] para redimirse ante el partido liberal del mundo la tiene depositada en el odio a la esclavitud y el deseo de abolirla. Leed su incendiaria diatriba contra ella en la introducción a su

⁴ Plotino, *Enéadas*, trad. Jesús Igal (Madrid: Gredos, 1982), 452.

⁵ Carl Gustav Jung, *Arquetipos e inconsciente colectivo* (Barcelona: Paidós, 1970), 148.

⁶ deMause, Lloyd. *The History of Childhood*. Nueva York: Psychohistory Press, 1974.

indescribible Constitución; tómese en consideración las pérdidas y destrucción consiguientes a la emancipación y que el régimen no podrá jamás ser restablecido en estos países; téngase presente que sus soldados y muchos de sus oficiales son de mezcla africana y que ellos y otros de esa clase tendrán después un natural resentimiento contra todo el que tome eso de argumento para su degradación; contémplese el Haití de hoy y a Cuba (inevitablemente) poco después y al infalible éxito de los abolicionistas ingleses; calcúlese el censo de nuestros esclavos; obsérvese los límites del negro, triunfante de libertad y los del negro sumido en sombría esclavitud, y a cuántos días u horas de viaje se hallan el uno del otro; reflexiónese que la gravitación moral de nuestro tiempo...es la afirmación de los derechos personales y la abolición de la esclavitud; y, además, que, por diversos motivos, partidos muy opuestos en Europa mirarían con regocijo que «esta cuestión se pusiera a prueba en nuestro país»; y luego, sin aducir motivos ulteriores, júzguese y dígase si el «loco» de Colombia podría habernos molestado. ¡Ah, Señor, ¡este es un asunto cuyos peligros no se limitan a temerle a él...!⁷

Esto llevó a EE. UU. a trabajar activamente contra el proyecto de la Gran Colombia y a difamar las obras y tácticas de Bolívar.⁸

B. El enemigo desacreditador: Ducoudray-Holstein

El testimonio más virulento contra el carácter de Bolívar proviene de Henry Louis Ducoudray-Holstein, oficial europeo que salió de las filas republicanas en malos términos tras el desprecio manifiesto del Libertador, quien incluso se negó a darle la mano. En sus *Memorias de Simón Bolívar* (1829), Ducoudray-Holstein retrata a Bolívar como un individuo vanidoso, inestable y mediocre. Lo describe físicamente poco imponente y socialmente errático, presentándolo como un líder caprichoso movido por una egomanía descontrolada en lugar de una visión política clara.⁹ La relevancia de esta obra radica en su alcance: fue una fuente primaria para las mordaces críticas de Karl Marx hacia Bolívar en 1858.¹⁰

C. El Rival Político: Francisco De Paula Santander

Francisco de Paula Santander personificó la facción civilista frente al centralismo militar de Bolívar. Lo que inició como una alianza estratégica fundamental se transformó en una enemistad terminal. Al final de su vida, Bolívar reconoció amargamente que la falta de entendimiento con Santander los perjudicó a todos. Según Gerhard Masur, en sus últimos meses el Libertador vivió una lucidez desesperada, donde el misticismo de sus campañas devino en un realismo amargo ante la fragmentación de su obra.¹¹

Críticas de megalomanía

⁷ German de la Reza, *Nuestro cónsul en Lima: diplomacia estadounidense durante el Congreso Anfictiónico de Panamá y Tacubaya (1824-1828)* (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2020), 2177-2178.

⁸ Autor, *Artículo Anonimizado Para Evaluación*, 2020.

⁹ Henry Louis Ducoudray-Holstein, *Memorias de Simón Bolívar y sus principales generales* (Boston: S. G. Goodrich, 1829), 1:45.

¹⁰ Karl Marx, "Bolívar y Ponte", en *Materiales para la historia de América Latina*, ed. Pedro Scaron (Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2001), 75-93.

¹¹ Gerhard Masur, *Simón Bolívar*, 2.ª ed. (Bogotá: Fundación para la Cultura Urbana, 2008).

Las tensiones entre el pragmatismo legalista de Santander y la visión continental —y dictatorial— de Bolívar se volvieron insostenibles. Para los santanderistas, la Constitución Vitalicia era una traición republicana y una señal de ambición monárquica. Por su parte, José Manuel Restrepo lo confirma: *el orgullo aristocrático y la ambición de Bolívar lo llevan a la autocracia. Ejerce la dictadura y cree en los beneficios de la presidencia vitalicia*.¹²

D. Bogotá 1830: ¡Longaniza, Longaniza...!

El grito de "¡Longaniza!" dirigido a Simón Bolívar en enero de 1830 fue un insulto que reflejó su desprestigio y la ingratitud del pueblo neogranadino. Este término, que se refería a un loco conocido en Bogotá, equiparaba a Bolívar con un vagabundo, humillándolo. El grito ocurrió cuando Bolívar abandonaba Bogotá tras renunciar a la presidencia de la Gran Colombia, simbolizando el doloroso final de su sueño de una patria grande. Este episodio, registrado en las memorias de la época, es considerado uno de los momentos más amargos de su vida¹³

2.2. De La Genialidad

La RAE entre sus acepciones define al genio: "Capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables". Sinónimos son talento, genialidad, inspiración, ingenio, sabiduría, inteligencia. Existen innumerables evidencias historiográficas de la genialidad del Libertador. Bolívar trasciende su rol militar mediante una visión integradora que redefinió el destino continental. Su excepcionalidad —tanto física como intelectual— permite categorizarlo como un genio de legado simbólico y pragmático. Como señala José Enrique Rodó: Bolívar posee una universalidad de facultades propia del Renacimiento: "*Bolívar es el más grande de los grandes de nuestra historia... Hay en él la universalidad de facultades que se atribuye a los genios del Renacimiento: es el pensador que se anticipa a su tiempo, el legislador que organiza, el orador que arrebató y el guerrero que venció*"¹⁴.

A. Bolívar como figura mítica y profética

La figura de Bolívar trasciende lo histórico y se vuelve mitológica. Autores como Rodó afirman que tenía una claridad mental casi sobrenatural, actuando como un vidente que comprendía la política de su tiempo y el destino del continente. Su "misticismo" se refleja en sus escritos, donde invoca la Providencia con un lenguaje casi religioso. Esto también se manifiesta en la salutación del cacique inca José Domingo Choquehuanca en Pucará, Cusco, el 2 de agosto de 1825, reconociendo su papel providencial en la liberación de América:

'Quiso Dios de salvajes formar un gran imperio. Y creó a
Maneo Cápac; pecó su raza, y mandó a Pizarro. Después de tres siglos de
expiación ha tenido piedad de la América, y os ha enviado a vos. Sois, pues,
hombre de un designado providencial. Nada de lo hecho antes de vos se

¹² José Manuel Restrepo, *Historia de la revolución de la República de Colombia en la América meridional* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1858).

¹³ Alfonso Rumazo González, *Simón Bolívar* (Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 2006).

¹⁴ José Enrique Rodó, *Obras completas* (Madrid: Aguilar, 1957), 245.

parece a lo que habéis hecho; y para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un mundo por libertar. Habéis fundado cinco Repúblicas, que en el inmenso desarrollo a que están llamadas, elevarán vuestra grandeza a donde ninguna ha llegado. Vuestra fama crecerá, así como aumenta el tiempo con el transcurso de los siglos, y así como crece la sombra cuando el sol declina”.¹⁵

En las comunidades quechuas existe el mito del Incarri, sostiene que el inca decapitado Túpac Amaru I, enterrado, mantiene su cabeza viva bajo la tierra. Se cree que su cuerpo se regenerará y regresará para vengar a su pueblo y restablecer el orden andino. Se menciona una curiosa analogía del mito con Simón Bolívar y las palabras del inca Choquehuanca¹⁶.

B. Bolívar Como Genio Militar Y Táctico

"El General Bolívar es el hombre más grande que ha producido la América del Sur. Ha realizado la independencia de cinco naciones y el mundo está asombrado de su genio militar" (José de San Martín).

Esta es la cualidad más conocida del Libertador, el arquetipo del Héroe Guerrero. Es un tanto incierto el número de batallas en que Simón Bolívar participó y dirigió; el autor ecuatoriano Julio Villagrán Lara, en un interesante aporte de la Sociedad de Periodistas del Guayas, enumera 472 batallas.¹⁷ Un hecho de suma importancia es que dirigió las batallas más decisivas, que fueron las que culminaron con la derrota definitiva de los ejércitos realistas en los principales virreinos.

1. Batallas clave de la independencia en Sudamérica

Las batallas lideradas por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre pusieron fin al dominio español en Sudamérica, formando parte de una estrategia para la unidad continental frente a potencias extranjeras. Las batallas en la Gran Colombia fueron cruciales para la llegada de Bolívar al Perú.

- Batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819 - Colombia): Aseguró la independencia de Nueva Granada y fue el inicio de la Gran Colombia.
- Batalla de Carabobo (24 de junio de 1821 - Venezuela): Consolidó la soberanía venezolana y permitió a Bolívar avanzar hacia el sur.
- Batalla de Pichincha (24 de mayo de 1822 - Ecuador): Selló la libertad de Quito, con la intervención vital de Sucre en la estrategia bolivariana.

¹⁵ José Domingo Choquehuanca, *"Salutación al Libertador Simón Bolívar en Pucará"*, en *Memorias del General O'Leary*, ed. Simón B. O'Leary (Caracas: Imprenta de la Gaceta Oficial, 1879), 1:290.

¹⁶ Mauro Mamani Macedo, *"El mito de Inkarri en los cantos quechuas"*, *Escritura y Pensamiento* 15, n.º 30 (2012): 259-284.

¹⁷ Julio Villagrán Lara, *Las 472 batallas del Libertador Simón Bolívar* (Guayaquil: Asociación de Periodistas del Guayas, 1981).

Estas batallas son clave en la independencia de cada país, culminando en Perú con:

- Batalla de Junín (6 de agosto de 1824 - Perú): Un enfrentamiento que debilitó la moral realista.
- Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824 - Perú): El momento culminante de Sucre, que puso fin al virreinato del Perú y al dominio español en América del Sur.

Supo adaptar estrategias a condiciones adversas, combinando rapidez, sorpresa y conocimiento del terreno. Es uno de los más grandes guerreros de la historia. Por algo, el mismo Libertador diría en 1826 ante el Congreso Constituyente de Bolivia: "*Nadie me quitará la gloria de haber humillado al León de Castilla, desde el Orinoco al Potosí*".¹⁸ Las victorias de Junín y Ayacucho no solo representaron el colapso del imperio español en el Nuevo Mundo, sino que consagraron a Bolívar como el arquitecto de un nuevo orden político que desafiaba las pretensiones de equilibrio de las potencias del norte.¹⁹

2. La Campaña Admirable

Tras la caída de la Primera República de Venezuela en 1812, Bolívar se exilió en Nueva Granada y, con su apoyo, organizó una ofensiva para liberar el occidente venezolano. Comenzó el 14 de mayo de 1813 en Cúcuta y culminó el 6 de agosto con su entrada triunfal en Caracas. Sus características principales fueron: velocidad y movilidad, con un ejército reducido (800 hombres) que recorrió cientos de kilómetros en menos de tres meses; y planificación estratégica, dividiendo su ejército en dos columnas para confundir a los realistas. Bolívar, siempre al frente, se movía entre las columnas. Esta campaña consolidó su liderazgo, siendo proclamado El Libertador en Mérida y ratificado en Caracas. Proclamó el Decreto de Guerra a Muerte en Trujillo el 15 de junio de 1813, una medida radical que polarizó el conflicto y reforzó su control ideológico. El resultado fue la liberación de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas, y el establecimiento de la Segunda República de Venezuela.²⁰

3. La Radicalización Del Conflicto: La Guerra A Muerte

La "Guerra a Muerte", proclamada por Simón Bolívar el 15 de junio de 1813, marcó un cambio táctico y ético en la Campaña Admirable. Fue una respuesta a la ruptura de acuerdos por los realistas tras la caída de la Primera República en 1812. Bolívar justificó esta medida extrema como retribución histórica, citando la ejecución de figuras clave en 1810. El Manifiesto rezaba: "*Espanoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de la América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables*".²¹

¹⁸ Simón Bolívar, *Doctrina del Libertador*, ed. Manuel Pérez Vila (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985), 286.

¹⁹ John Lynch, *Simón Bolívar* (Barcelona: Crítica, 2006), 218.

²⁰ Feliciano Montenegro y Colón, *Geografía general para el uso de la juventud de Venezuela* (Caracas: Imprenta de Dameron y Dupuoy, 1837), 4:142. (Nota: Fuente primaria decimonónica que detalla los movimientos tácticos de 1813).

²¹ Simón Bolívar, "Decreto de Guerra a Muerte", en *Escritos del Libertador* (Caracas: Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1964), 4:345.

Con esta declaración, buscaba forzar a la población a elegir entre la americanidad o la muerte, deslegitimando la presencia española mediante el terror. Sin embargo, esto desató una violencia sin precedentes entre 1813 y 1820, exacerbando tensiones sociales y raciales, aprovechadas por caudillos realistas como José Tomás Boves. Este periodo, el más sangriento de la emancipación, solo encontraría humanidad años después. El 26 de noviembre de 1820, el Tratado de Armisticio entre Bolívar y Pablo Morillo puso fin a la "Guerra a Muerte", visto hoy como una medida pragmática para la supervivencia republicana en un momento crítico

C. La Genialidad Literaria De Bolívar

1. El Verbo como Acción.

Simón Bolívar es reconocido no solo por su estrategia, sino también como un genio de la escritura. Su prosa era una herramienta de combate y construcción nacional, celebrada por Miguel de Unamuno, quien lo consideraba un "poeta de la acción". Para Unamuno, los discursos de Bolívar eran "estallidos de un espíritu" que encendían la revolución. Su excelencia literaria se basa en tres pilares:

- Elocuencia y Poder Retórico: Su estilo apasionado y el uso de imágenes poderosas movilizaban masas, fusionando la pasión militar con la razón filosófica.²²

- Fundamentación Filosófica y Moral: Adaptó las ideas de la Ilustración a la realidad americana, diseñando textos que buscaban moldear el carácter ético del ciudadano.²³

- Visión Profética: En documentos como la Carta de Jamaica, Bolívar predijo problemas futuros de las repúblicas, como la fragmentación territorial y la inestabilidad institucional.²⁴

1. Obras Clave

Simón Bolívar escribió o dictó alrededor de 10,000 cartas y más de 189 proclamas, además de constituciones y ensayos, superando a contemporáneos como San Martín y O'Higgins en producción documental. Su genialidad se refleja en tres documentos clave: El Manifiesto de Cartagena, La Carta de Jamaica y el Discurso de Angostura, donde narra la guerra y diseña la política del continente. También destaca *Mi delirio sobre el Chimborazo*, un poema que representa la cúspide de su espiritualidad y conexión con un conocimiento trascendental.

a. El Manifiesto de Cartagena (1812): El Diagnóstico Crítico

Escrito tras la pérdida de la Primera República de Venezuela, mientras Bolívar estaba exiliado en Cartagena de Indias. Critica el sistema federal por ser inapropiado y débil, la mala administración de rentas, la adopción de una política de "filantropía" que dejó impunes los delitos y la falta de un ejército profesional. Menciona que el terremoto de

²² Manuel Pérez Vila, *La formación intelectual del Libertador* (Caracas: Ministerio de Educación, 1971), 154.

²³ Simón Bolívar, "Discurso de Angostura", en *Doctrina del Libertador*, ed. Manuel Pérez Vila (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985), 112.

²⁴ Simón Bolívar, "Contestación de un caballero meridional a un caballero de esta isla [Carta de Jamaica]", en *Obras completas*, ed. Vicente Lecuna (Caracas: Ministerio de Educación Nacional, 1950), 1:159.

1812 y la influencia de la iglesia contraria a la independencia minaron la moral republicana. Bolívar insta a la Nueva Granada a no cometer los mismos errores y a unirse para reconquistar Caracas, argumentando que la seguridad de ambos territorios es interdependiente.

Desde la psichistoria, el Manifiesto de Cartagena (1812) va más allá del fracaso militar, actuando como un ejercicio de metacognición política y ruptura con el idealismo romántico de la Primera República. Bolívar critica la "filantropía" y el sistema federal como disfunciones psicosociales de las élites criollas, que confundieron clemencia con debilidad en guerra. *Al rechazar la intromisión religiosa y el gobierno caballeresco*, Bolívar fusiona la psicología de las masas traumatizadas con una pragmática del mando que demanda centralización. Este manifiesto marca el inicio de la predestinación bolivariana, donde el trauma colectivo fundamenta una nueva ingeniería del Estado y la guerra²⁵.

b. La Carta de Jamaica (1815): El Foresight Profético

Considerada su obra cumbre, es un ensayo sociológico y geopolítico escrito durante su exilio. En este documento, Bolívar despliega su capacidad de **prospectiva**, prediciendo con asombrosa exactitud el futuro de las nuevas naciones:

Predice el surgimiento de Chile: *...El reino de **Chile** está llamado por la naturaleza de su situación, por las costumbres inocentes y virtuosas de sus moradores, por el ejemplo de sus vecinos, la guerra civil, y por los benéficos efectos de la religión, a gozar de las leyes justas y libres.* (Bolívar proyecta un destino más estable para Chile debido a su geografía aislada y su carácter social).
Sobre México, anticipó: *la Nueva España [México], que es como la primogénita de la América, es un país extenso, de muchas riquezas y de población más numerosa que la Gran Colombia. Si consigue establecer una monarquía constitucional, saldrá del caos, pero si opta por una república federal, su desmembración será inevitable...*

Además, justifica la necesidad de crear una Confederación de Repúblicas como única garantía de estabilidad, anticipando el riesgo de que la región cayera en la anarquía o fuera devorada por potencias extranjeras: Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes al todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por tanto, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse.

La Carta de Jamaica (6 de septiembre de 1815) es el momento culminante de Simón Bolívar, escrita en aislamiento. Va más allá de la situación militar y se convierte en un mapa de la identidad americana. Bolívar diagnostica la "minoridad" política de las colonias y conecta la herencia hispánica, la geografía y la psicología de las castas, prediciendo el futuro fragmentado de las repúblicas. Este documento revela su genialidad: mientras lo criticaban por "delirio de grandeza", Bolívar planteaba la

²⁵ Simón Bolívar, "Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño [Manifiesto de Cartagena]", en *Obras completas*, ed. Vicente Lecuna (Caracas: Ministerio de Educación Nacional, 1950), 1:9-20.

necesidad de un equilibrio hemisférico frente a la hegemonía europea y el expansionismo estadounidense, transformando su exilio en una visión de unidad continental²⁶.

c. *El Discurso de Angostura (1819): La Propuesta Legislativa*

Considerado su obra maestra oratoria y constitucional. Fue pronunciado ante el Congreso que fundaría *Colombia (Gran Colombia)*. Bolívar propone la necesidad de un *Poder Ejecutivo fuerte* para contrarrestar el carácter de los nuevos ciudadanos. Además, introduce su famosa propuesta de un *Poder Moral (un cuarto poder)* destinado a educar y vigilar las costumbres cívicas, reflejando su convicción de que las leyes debían adaptarse al hombre, y no el hombre a las leyes. La frase "*Moral y luces son los polos de una República*" resume esta visión.

El Discurso de Angostura (15 de febrero de 1819) refleja la genialidad de Simón Bolívar al proponer una arquitectura institucional para la Gran Colombia. Bolívar se aparta de las leyes anglosajonas y francesas, argumentando que las instituciones deben adaptarse al genio, clima e historia de los pueblos. Su idea del *Poder Moral* muestra una comprensión de que una sociedad degradada necesita no solo leyes, sino una pedagogía republicana para regenerar virtudes ciudadanas. Aunque algunos interpretaron su visión centralista y el Senado Hereditario como ambición o desvarío monárquicos, representan en realidad un intento pragmático de estabilizar la anomia social en la naciente Gran Colombia.²⁷

d. Mi Delirio sobre el Chimborazo

"Mí delirio sobre el Chimborazo" es un poema en prosa de Simón Bolívar, escrito entre 1822 y 1823 en Riobamba, Ecuador. Refleja una experiencia mística al escalar el Chimborazo, el pico más alto de los Andes ecuatorianos. Bolívar se convierte en profeta, entrelazando geografía, espiritualidad y destino, mostrando que los momentos fundacionales surgen donde la lógica se convierte en mito. Transita entre visión mística y acción fundacional.

Mi Delirio Sobre El Chimborazo

Yo venía envuelto en el manto de Iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al Dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas, y quise subir al atalaya del Universo. Busqué las huellas de La Condamine y de Humboldt seguirlas audaz, nada me detuvo; llegué a la región glacial, el éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que pusieron las manos de la Eternidad sobre las sienas excelsas del dominador del los Andes. Yo me dije: este manto de Iris que me ha servido de estandarte, ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales, ha surcado los ríos y los mares, ha subido sobre

²⁶ Simón Bolívar, "*Carta de Jamaica*", 8:223-248.

²⁷ Simón Bolívar, "Discurso de Angostura", en *Doctrina del Libertador*, ed. Manuel Pérez Vila (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985), 112.

los hombros gigantescos de los Andes; la tierra se ha allanado a los pies de Colombia, y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad.

Belona ha sido humillada por el resplandor de Iris, ¿y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos del gigante de la tierra? ¡Sí podré! Y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí, que me parecía divino, dejé atrás las huellas de Humboldt, empañando los cristales eternos que circuyen el Chimborazo. Llego como impulsado por el genio que me animaba, y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento: tenía a mis pies los umbrales del abismo.

Un delirio febril embarga mi mente; me siento como encendido por un fuego extraño y superior. Era el Dios de Colombia que me poseía. De repente se me presenta el Tiempo bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades: ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano...

«Yo soy el padre de los siglos, soy el arcano de la fama y del secreto, mi madre fue la Eternidad; los límites de mi imperio los señala el Infinito; no hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la Muerte; miro lo pasado, miro lo futuro, y por mis manos pasa lo presente.

¿Por qué te envanece, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Crees que es algo tu Universo? ¿Que levantaros sobre un átomo de la creación, es elevaros? ¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a mis arcanos? ¿Imagináis que habéis visto la Santa Verdad? ¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a la presencia del Infinito que es mi hermano».

Sobrecogido de un terror sagrado, «¿cómo, ¡oh Tiempo! —respondí— no ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino la tierra con mis plantas; llego al Eterno con mis manos; siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos; estoy mirando junto a mí rutilantes astros, los soles infinitos; mido sin asombro el espacio que encierra la materia, y en tu rostro leo la Historia de lo pasado y los pensamientos del Destino».

«Observa —me dijo—, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del Universo físico, del Universo moral; no escondas los secretos que el cielo te ha revelado: di la verdad a los hombres».

El fantasma desapareció.

Absorto, yerto, por decirlo así, quedé exánime largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. En fin, la tremenda voz de Colombia me grita; resucito, me incorporo, abro con mis propias manos los pesados párpados: vuelvo a ser hombre, y escribo mi delirio.

*Simón Bolívar.*²⁸

El análisis de "Mi Delirio sobre el Chimborazo" muestra que Simón Bolívar fue influenciado por científicos de la Ilustración como Humboldt y La Condamine, evidenciado en su comprensión de teorías físicas. En este "delirio", Bolívar dialoga con la personificación del tiempo (Dios), reflejando megalomanía y angustia existencial. Reflexiona sobre su grandeza, la libertad espiritual y su misión de transmitir una verdad trascendente. Este poema en prosa es el primer poema filosófico de la literatura americana, centrado en sentimientos y reflexiones existenciales, con un tono exaltado

²⁸ Simón Bolívar, "Discurso de Angostura", en *Doctrina del Libertador*, ed. Manuel Pérez Vila (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985), 112.

que ha llevado a comparaciones con obras de la literatura universal. Se exploran algunos paralelos destacados.

- Ajax de Telamón (Sófocles): José Enrique Rodó afirmó que la célebre frase de Bolívar “Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y la someteremos” hace palidecer la imprecación trágica de Ajax, subrayando la dimensión heroica y desafiante del Libertador frente al destino.²⁹
- Cristo en el Sermón de la Montaña: El académico Raúl Serrano ha sugerido que Bolívar, en su ascenso al Chimborazo, revive temores eternos y busca reencontrarse con los elementos, como un Cristo que duda y se enfrenta al orden mítico representado por el Tiempo.³⁰
- Prometeo: Algunos estudiosos ven en Bolívar una figura prometeica: desafía a los dioses (o al orden natural) para entregar libertad a los pueblos, pagando un alto precio personal por su osadía. Esta interpretación ha sido explorada por académicos como Ana Cecilia Ojeda y Serafín Martínez, quienes hablan de la “sugestión prometeica” como núcleo del relato fundacional bolivariano.³¹
- Románticos Europeos: Su estilo exaltado, cargado de imágenes cósmicas y emociones desbordadas, lo emparenta con autores como Byron o Víctor Hugo, quienes también fusionaron lo político con lo sublime.³²
- Friedrich Nietzsche: Aunque no contemporáneo, el tono titánico de Bolívar, su voluntad de poder y su enfrentamiento con el Tiempo como entidad metafísica, recuerdan al espíritu del superhombre nietzscheano.³³

Estas comparaciones no solo engrandecen el texto, sino que revelan cómo Bolívar, más allá de ser un militar o político, fue también un pensador-poeta que se atrevió a dialogar con lo eterno desde la cima de los Andes.³⁴

Análisis Psicohistórico:

El Delirio Mesianico en "Mi Delirio Sobre El Chimborazo"

Desde la Psicohistoria de la Convergencia, el texto muestra una conciencia expandida, donde Bolívar conecta su psique con el tiempo histórico. Su ascenso simboliza un acercamiento a la realidad suprema, disolviendo al guerrero en el visionario. Este encuentro con el Tiempo representa la superación del trauma humano; Bolívar no

²⁹ José Enrique Rodó, *El camino de Paros* (Valencia: Sempere, 1918), 142.

³⁰ Raúl Serrano Sánchez, *Humberto Salvador: el hombre, el escritor y el crítico* (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional, 2009), 75.

³¹ Ana Cecilia Ojeda y Serafín Martínez, *Simón Bolívar: el hombre de las dificultades* (Mérida: Universidad de los Andes, 2005), 80.

³² Jason Wilson, *The Andes: A Cultural History* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 12.

³³ David Bedoya Muñoz, "Bolívar y la voluntad de poder: un análisis metafísico", *Revista de Filosofía* 12, n.º 2 (2014): 4.

³⁴ Bedoya Muñoz, "Bolívar y la voluntad de poder", 5.

"delira" por enfermedad, sino por la carga de la realidad histórica. El texto es un acceso místico a la teleología americana, donde la geografía andina se convierte en un escenario de revelación política: la unidad continental es un mandato del destino.³⁵

D. Leyendas Y Anécdotas Sui Generis: Vigor Corporal Y Trascendencia Volitiva.

1. Casacoima: *¡El Libertador Esta... Loco!*: del lodo al mito

El episodio de Casacoima se ve como un momento de vulnerabilidad para Bolívar, quien, perseguido por tropas realistas, se lanza al estero y sufre fiebre y delirio, siendo considerado "loco" por sus oficiales. Ensayistas contemporáneos lo reinterpretan como un punto de inflexión entre el Bolívar guerrero y el transfigurado. Este trabajo propone que Casacoima es la primera fase de un tránsito místico literario que culmina en el Delirio sobre el Chimborazo, donde el Libertador habla como conciencia continental.

La leyenda

El 4 de junio de 1817, Simón Bolívar se encontraba en el Orinoco organizando embarcaciones patriotas cuando fue sorprendido por soldados españoles. Junto a sus compañeros, se lanzó a una laguna para escapar. En un ambiente sereno y nocturno, los hombres conversaban sobre su reciente peligro y la escasez de recursos. La escena refleja tanto el riesgo de su misión como la camaradería entre los soldados. Entonces Bolívar expresó:

Dentro de pocos días rendiremos a Angostura, y entonces... iremos a libertar a la Nueva Granada, y arrojando a los enemigos del resto de Venezuela, constituiremos a Colombia. Enarbolaremos después el pabellón tricolor sobre el Chimborazo, e iremos a completar nuestra obra de libertar a la América del Sur y asegurar nuestra independencia llevando nuestros pendones victoriosos al Perú: ¡el Perú será libre!... (Bolívar, 1817, citado en O'Leary, 1881/1981, p. 412).

Sorprendidos, atónitos, se miraban unos a otros los oficiales que le cercaban; nadie osaba pronunciar una palabra. Los ojos de Bolívar arrojaban fuego, y al hablar de España, de su ruina, tormentas eléctricas parecían ceñir su cabeza, como la cumbre del Duida cuya sangrienta y encapotada cima alcanzaba apenas a divisar.

Un oficial —el capitán Martel— llamó al coronel Briceño y le dijo llorando:

— todo está perdido, amigo: el que era toda nuestra confianza, helo aquí loco, está delirando... ¡en la situación en que lo vemos, sin más vestidos que una bata, y soñando en el Perú! confórtale, Briceño, asegurándole que el libertador se chanceaba para hacer olvidar el mal rato que él y todos habían pasado aquella tarde..³⁶

Bolívar cumplió con sus objetivos, como tomar Angostura, liberar Nueva Granada, fundar la República de Colombia, liberar Quito y Perú. El episodio de Casacoima

³⁵ Simón Bolívar, "Mi delirio sobre el Chimborazo", en *Doctrina del Libertador*, ed. Manuel Pérez Vila (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985), 212.

³⁶ Daniel Florencio O'Leary, *Memorias del General O'Leary*, ed. Simón B. O'Leary (Caracas: Imprenta de la Gaceta Oficial, 1881), 15:412.

simboliza su poder visionario y resiliencia, marcando un punto de inflexión en su desarrollo e impacto.

Análisis: El Destino Manifiesto Y La Profecía Autocumplida Del Libertador.

El "destino manifiesto" de Simón Bolívar es una convicción personal de liberar y unificar América, viéndose como un instrumento para lograr la independencia y formar una gran nación. Este destino lo motivó a levantarse tras derrotas y movilizar ejércitos, buscando crear una confederación americana para la supervivencia de las nuevas repúblicas. Su liderazgo e inspiración contribuyeron a alcanzar sus metas, reflejando su "predestinación" en sus acciones³⁷.

2. Bolívar en Pativilca: ¡Triunfar!

En enero de 1824, durante la campaña en Perú, Joaquín Mosquera visitó a Simón Bolívar en Pativilca, preocupado por su salud tras una grave enfermedad. Desconcertado por el futuro del Libertador que era el futuro de la independencia. Mosquera le preguntó ¿Y ahora que piensa hacer usted?

Bolívar, debilitado, respondió con determinación: “¡Triunfar!” Este momento fue crucial para la independencia, ya que organizó una caballería en Trujillo y confiscó recursos. El 6 de agosto de 1824, ganó en Junín, y el 24 de diciembre, Sucre triunfó en Ayacucho, acabando con el dominio español en América³⁸. En el Museo Bolivariano de Pativilca se conserva la palmera donde pronunció su famosa frase, simbolizando que la convicción puede superar la debilidad. Algunos autores ven en este momento un retrato más humano de Bolívar, quien, a pesar de su salud y demencia, siguió coordinando la ofensiva militar. Su carta a Sucre refleja su deseo de liderar: “*Véngase y hablaremos de todo esto y lo determinaremos como debe ser*”³⁹ mostrando su firmeza y papel central en la estrategia continental.

Análisis Psicohistórico: Bolívar y el Arquetipo del “Chamán Herido”

Simón Bolívar es el Chamán Herido que convierte su sufrimiento en sabiduría y poder para su comunidad. Tras la muerte de sus padres y esposa, se dedicó a la libertad. Sus derrotas y exilios lo hicieron más resiliente, aunque vio caer su sueño de la Gran Colombia y murió empobrecido y solo. Transformó su dolor en motor de liberación, liderando con empatía y movilizando a las masas. Su visión de unidad en Hispanoamérica y la creación de la Gran Colombia reflejan su capacidad de imaginar un futuro mejor, a pesar de ser considerado "locura" por algunos. Su trayectoria, marcada por heridas y fracasos, lo convirtió en un "sanador" del continente, estableciendo nuevas repúblicas y dejando un legado sobre la fuerza transformadora de la adversidad.

1. Del Diario De Bucaramanga

³⁷ Indalecio Liévano Aguirre, Bolívar (Bogotá: Grijalbo, 2015), 282.

³⁸ John Lynch, *Simón Bolívar: A Life* 278–282.

³⁹ Simón Bolívar, *Cartas del Libertador* (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1983), 254.

El Diario de Bucaramanga, del general francés Luis Perú de Lacroix, ofrece una valiosa perspectiva sobre Simón Bolívar.⁴⁰ De Lacroix, quien fue edecán de Bolívar entre abril y junio de 1828, documentó sus conversaciones y detalles de su vida cotidiana en Bucaramanga, donde estaba para seguir la Convención de Ocaña. Publicado por primera vez en París en 1912, el diario es una fuente esencial para historiadores del pensamiento bolivariano, proporcionando anécdotas que iluminan la personalidad y las ideas de Bolívar.

a. El Caballo De Ibarra

En la noche del 3 de junio de 1828, el Libertador contó a Soublotte y Lacroix que, en 1817, durante el sitio de Angostura, le dio un caballo a su edecán Ibarra para que llevara órdenes. Ibarra apostó que podría saltar sobre el caballo, lo hizo y el Libertador, al llegar, intentó demostrar que podía hacerlo también. Tras varios intentos fallidos y golpes, finalmente logró saltar el caballo.

Reconoció que fue una locura, pero no quería que nadie lo superara en agilidad. Afirmó que un líder debe mostrarse superior a quienes le obedecen para mantener un prestigio duradero, especialmente al mando de un ejército.⁴¹

b. En el Orinoco con el coronel Martel

Una aventura singular ocurrió un día en el río Orinoco con mi Estado Mayor y el coronel Martel, quien presumía de nadar mejor.⁴² Yo, desafiándolo, afirmé que podría llegar primero a dos cañoneras con las manos atadas. A pesar de las advertencias, me amarré y nadé, llegando con esfuerzo, pero Martel llegó primero. El general Ibarra había preparado nadadores para ayudarme, aunque no fue necesario. Este episodio refleja mi tenacidad y voluntad inquebrantable, principios que considero clave para mis triunfos.

Bolívar sostiene que un líder debe ser superior en todo para ganar respeto, utilizando su prestigio como herramienta de mando.⁴³ En su tiempo, el poder no solo dependía de títulos, sino también de la presencia física del líder como lo hicieron los grandes guerreros tales como César, Alejandro, Aníbal.⁴⁴

A pesar de las adversidades, Bolívar se niega a rendirse, transformando obstáculos en afirmaciones. Recordar estos momentos en 1828, cuando su poder flaquea, simboliza la pérdida de la fuerza que una vez tuvo.

2. El Terremoto De Caracas

En 1812, un devastador terremoto en Caracas, durante Jueves Santo, causó alrededor de 10,000 muertes. El clero realista lo interpretó como un castigo divino contra los patriotas. Bolívar, desafiando esta narrativa, se enfrentó a un monje que incitaba al miedo religioso, proclamando: “*Si la naturaleza se opone a nuestros designios,*

⁴⁰ Luis Perú de Lacroix, *Diario de Bucaramanga*, ed. Nicolás E. Navarro (Caracas: Ministerio de Educación Nacional, 1949).

⁴¹ Perú de Lacroix, *Diario de Bucaramanga*, 88-89.

⁴² John Lynch, Simón Bolívar (Barcelona: Crítica, 2006), 162.

⁴³ Perú de Lacroix, *Diario de Bucaramanga*, 89.

⁴⁴ Fabio Lozano de Lozano, *El Diario de Bucaramanga* (París: Garnier Hermanos, 1912), 164.

lucharemos contra ella y la someteremos". Esta declaración, recogida por José Domingo Díaz, fue una respuesta al discurso clerical que buscaba deslegitimar la independencia. El terremoto, con una magnitud de 6.3 a 8.0, destruyó ciudades republicanas y debilitó la moral patriota, favoreciendo al capitán realista Domingo de Monteverde.

Análisis: *"Si La Naturaleza Se Opone..."*: La Dimensión Titánica De Bolívar

Rogelio Altez menciona que Simón Bolívar, tras un desastre, afirmó: "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella," mostrando su carácter titánico al desafiar imperios y fuerzas naturales.⁴⁵ José Domingo Díaz lo describe en medio de escombros, en un estado de tragedia y exaltación mística.⁴⁶ Rafael Tomás Caldera lo ve como un "profetismo laico," simbolizando un llamado a la libertad. Este momento marca el surgimiento del Bolívar mítico, un líder que enfrenta fuerzas cósmicas.⁴⁷ José Enrique Rodó compara su frase con el grito de Áyax en la Iliada, destacando a Bolívar como un héroe trágico y un "Héroe Solar" ante la adversidad.⁴⁸

E. La Autoridad Humana Y El Reconocimiento Universal

Aristóteles sostiene que la autoridad legítima se fundamenta en la excelencia moral e intelectual en pro del bien común, lo que legitima la obediencia a los "mejores". El estudio de Bolívar por pensadores de América y Europa ha generado un extenso análisis crítico que no solo valora su legado, sino que también promueve una veneración patriótica hacia él y otros héroes de la soberanía nacional.

1. Pensamientos De Grandes Hombres Sobre Simón Bolívar

"Las grandes y valerosas acciones de vuestra excelencia son la admiración de ambos hemisferios". (Barón de Humboldt-sabio y científico alemán-).

"Faltábale a Napoleón el entusiasmo abnegado que pide la causa de la humanidad y que os mantendrá a vos, en un hemisferio esencialmente republicano, a la altura del título de Libertador tan justamente discernido a vuestros nobles esfuerzos y a vuestros gloriosos resultados". (Lafayette- General francés, luchó junto a Washington y Napoleón)

."Grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria, grande en el infortunio; grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar, en el abandono y en la muerte, la trágica expiación de la grandeza." (José Enrique Rodó- uruguayo, escritor, ensayista, crítico y político -).

"...En calma no se puede hablar de aquel que no vivió jamás en ella; ¡De Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna, o entre relámpagos y rayos, o con un

⁴⁵ Altez, Rogelio. *El desastre de 1812 en Venezuela*. Caracas: UCV / Fundación Polar, 2006.

⁴⁶ José Domingo Díaz, *Recuerdos sobre la rebelión de Caracas* (Madrid: Imprenta de D. Leonardo Núñez de Vargas, 1829), 37.

⁴⁷ Rafael Tomás Caldera, *La presencia de Bolívar* (Caracas: Editorial Arte, 1983), 42.

⁴⁸ José Enrique Rodó, «Bolívar», en *Cinco ensayos* (Madrid: Editorial América, 1917),128.

manejo de pueblos libres en el puño y la tiranía descabezada a los pies...” (José Martí, escritor, periodista y héroe cubano-)!

“Nadie, a mi juicio, ha comprendido a Bolívar, por la incompetencia de los biografos que han trazado el cuadro de su vida...Bolívar, el verdadero Bolívar, no le conoce aún el mundo y es muy probable que cuando lo ttraduzcan a su idioma natal aparezca más grande y sorprendente aún” (J.F. Sarmiento- presidente, historiador y sabio argentino-).

“Bolívar es un hombre perfecto: no carece de contradicciones” (Goethe- científico, escritor y sabio alemán).

“Napoleón conquistó o recorrió setenta mil leguas cuadradas; Bolívar libertó o recorrió un millón quinientas mil...” (Taine-francés, filósofo, historiador, crítico literario e historiador del arte, y uno de los principales representantes del positivismo en Francia. -).

La BBC de Londres. en 2012 mucho antes de la *revolución chavista*, nombro a la biografía de Simón Bolívar entre *“Las cinco cosas que no deberían faltar en una historia del mundo”*.

2. Presencia Simbólica De Bolívar En El Mundo.

- Más de 30 países, como Francia, Italia y México, tienen monumentos en su honor.
- Desde 1983, se otorga el Premio Internacional UNESCO Simón Bolívar a quienes promueven la libertad, cada 24 de julio.
- Su nombre se usa en ciudades, plazas, calles y escuelas en América, Europa y Asia.
- Fue proclamado ciudadano honorario en México en 1824.
- Su pensamiento ha influido en corrientes políticas y ha inspirado obras literarias y artísticas.
- Es la figura no religiosa más representada en el mundo, en billetes, sellos y arte.
- Bolivia fue fundada en 1825 en su honor; Venezuela adoptó el nombre de República Bolivariana en 1999.
- Más de 40 ciudades en EE. UU. llevan su nombre; la primera fue en Tennessee.
- El submarino nuclear USS Simón Bolívar (SSBN-641) se lanzó en 1965.
- Su estilo inspiró la moda en Francia, popularizando el sombrero "chapeau Bolívar".
- La BBC incluyó su biografía entre "Las cinco cosas que no deberían faltar en una historia del mundo" en 2012.

F. Psicopatología Del Libertador: Entre La Manía Divina Y La Clínica

Históricamente se ha explorado el complejo perfil psicológico de Simón Bolívar, situado entre la manía y la inspiración divina. Se han discutido básicamente tres perspectivas principales:

1. Perspectiva médica: Diego Carbonell sugirió que Bolívar sufría de epilepsia, vinculando sus síntomas físicos e irritabilidad a una personalidad nerviosa, desafiando así la narrativa heroica a través de la patología clínica.⁴⁹

2. Enfoque psicoanalítico: Estudios recientes aplican teorías freudianas, junguianas y adlerianas, concluyendo que la pérdida parental temprana de Bolívar llevó a problemas inconscientes y edípicos no resueltos, sentimientos de inferioridad debido al racismo europeo y una tendencia hacia la megalomanía. Canalizando su neurosis en sublimación erótica y emancipación política.⁵⁰

3. Lectura simbólica: Autores junguianos como Mantilla Pineda y Delgado Ocando argumentan en contra de la pura patología, viendo la intensidad emocional de Bolívar como una "manía divina". Interpretan su lenguaje mesiánico como una transformación simbólica, encarnando arquetipos del Padre de la Nación, el Sabio y el Redentor, convirtiendo el dolor personal en una guía colectiva para América Latina.⁵¹

1.3. El Misticismo Del Genio

"Dios en el pecho del héroe, Dios en el pecho del santo, Dios en el pecho del genio, y de todo hombre que nace digno de haber sido criado por la mano del Criador".⁵²

El misticismo del genio, según Montalvo, conecta creatividad y trascendencia, describiéndose como un estado mental de profunda conexión con la obra, a menudo en éxtasis. La genialidad se ve como un acceso a un conocimiento superior. Alejandro Mañas García afirma que la conciencia mística trasciende religiones, permitiendo a filósofos y artistas alcanzar niveles más allá de lo racional.⁵³ Rafael Gómez Pardo añade que la mística busca lo absoluto, con arte, filosofía y ciencia como expresiones de unidad con lo trascendente, constituyendo un conocimiento inmediato superior a la razón discursiva.⁵⁴

A. La Locura Según Los Antiguos Griegos

Para este estudio es fundamental recuperar la visión griega de la "locura", que supera la patologización contemporánea. En el *Fedro*, Platón distingue entre la locura patológica (enfermedad) y la locura divina (*manía*), entendida como un don sagrado y fuente de las mayores bendiciones.⁵⁵

Platón categoriza cuatro formas de esta inspiración superior:

1. Profética (Apolo)
2. Mística (Dioniso)

⁴⁹Diego Carbonell, *Psicopatología de Bolívar* (París: Tipografía de la viuda de C. Bouret, 1916), 142.

⁵⁰ Autor, «Título omitido por razones de evaluación por pares» (2022)

⁵¹ Benigno Mantilla Pineda, «La personalidad de Simón Bolívar», *Revista de la Universidad Pontificia Bolivariana* (1983): 15-18; J.M. Delgado Ocando, *Bolívar y la filosofía de la participación* (Maracaibo: Universidad del Zulia, 1983), 89.

⁵² Juan Montalvo, *Siete tratados* (Besanzón: Imprenta de José Jacquin, 1882), 154.

⁵³ Alejandro Mañas García, *Mística y creación: el estado de unidad en el arte contemporáneo* (Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2012), 45.

⁵⁴ Rafael Gómez Pardo, *La mística como conocimiento* (Madrid: Editorial Académica, 2012), 112.

⁵⁵ Platón, *Fedro*, trad. Patricio de Azcárate (Madrid: Medina y Navarro, 1871), 244a.

3. Poética (Musas)

4. Erótica (Afrodita y Eros)

Interpretación de la Gesta Bolivariana: Desde esta óptica, Bolívar no padeció una afección mental, sino que encarnó la *manía* divina. Su genio fue la fuente de su creatividad política y militar; como señala Montalvo, existe un "Dios en el pecho del héroe" que valida esta condición.⁵⁶ La prueba máxima de este estado de éxtasis se halla en *Mi delirio sobre el Chimborazo*.

Contrario a los diagnósticos modernos de locura, que la caracterizan por delirio y alucinaciones, la lucidez de Bolívar es irrefutable. Sus éxitos estratégicos y precisiones geopolíticas demuestran una conexión efectiva con la realidad. Así, su "locura" no fue una patología, sino la manifestación del arquetipo del genio que trasciende la razón para alcanzar la verdad histórica.

B. Entre La Genialidad Y La Locura: Perspectivas Transdisciplinarias

La intersección entre la creatividad excepcional y los estados mentales no convencionales ha sido un objeto de estudio recurrente. Históricamente, la línea que separa al genio del trastorno mental se ha debatido desde enfoques filosóficos, clínicos y biográficos.

1. Fundamentos Filosóficos e Históricos La antigüedad clásica no patologizaba la excentricidad del genio. Aristóteles vinculaba la grandeza con la melancolía, mientras que Platón, en el *Fedro*, definía la *manía* como una bendición que permite al alma acceder a verdades superiores.⁵⁷ Por su parte, Arthur Schopenhauer estableció una distinción crucial: mientras el genio percibe la Idea platónica (la esencia universal), el individuo con patología mental distorsiona la realidad para evadir el sufrimiento. Para Schopenhauer, el genio comprende profundamente la condición humana, aunque a menudo fracasa en la interacción social cotidiana.⁵⁸

2. Evidencia Psicológica y Psiquiátrica La ciencia contemporánea ha buscado correlaciones biológicas y cognitivas para este fenómeno:

- Correlación Genética: Investigaciones del Instituto Karolinska sugieren un vínculo entre la alta creatividad y el trastorno bipolar.⁵⁹
- Psicoticismo: Hans Eysenck propuso que el "psicoticismo" es una disposición cognitiva que, en niveles controlados, facilita el pensamiento divergente y la genialidad.⁶⁰

⁵⁶ Montalvo, *Siete tratados*, 156.

⁵⁷ Platón, *Fedro*, 245b.

⁵⁸ Arthur Schopenhauer, *El mundo como voluntad y representación*, vol. 1 (Leipzig: F.A. Brockhaus, 1819), 218.

⁵⁹ Simón Clemente, «Creatividad y trastorno bipolar: el estudio del Instituto Karolinska», *Revista de Neuropsicología* (2018): 34.

⁶⁰ María Rodríguez, «Eysenck y el psicoticismo como motor de la genialidad», *Anuario de Psicología Clínica* (2020): 57.

- Excentricidad y Disociación: La genialidad a menudo implica una fragmentación del yo y una sensibilidad extrema, donde la excentricidad actúa como una frontera difusa antes de la ruptura psicótica.⁶¹

La relación entre genialidad y locura no es una equivalencia diagnóstica, sino una coexistencia compleja. Figuras como Van Gogh, Beethoven o Dalí demuestran que la brillantez suele operar fuera de los cánones convencionales. En última instancia, la "locura" del genio es frecuentemente una etiqueta social impuesta ante un pensamiento extraordinario que la mayoría no logra procesar. Como sugiere la literatura académica, el genio no rompe con la realidad, sino que la trasciende.

1. Evidencia Psicológica y Psiquiátrica

La ciencia contemporánea ha buscado correlaciones biológicas y cognitivas para este fenómeno:

- Correlación Genética: Investigaciones del Instituto Karolinska sugieren un vínculo entre la alta creatividad y el trastorno bipolar ⁶²
- Psicoticismo: Hans Eysenck propuso que el "psicoticismo" es una disposición cognitiva que, en niveles controlados, facilita el pensamiento divergente y la genialidad.⁶³
- Excentricidad y Disociación: La genialidad a menudo implica una fragmentación del yo y una sensibilidad extrema, donde la excentricidad actúa como una frontera difusa antes de la ruptura psicótica.⁶⁴

La relación entre genialidad y locura no es una equivalencia diagnóstica, sino una coexistencia compleja. Figuras como Van Gogh, Beethoven o Dalí demuestran que la brillantez suele operar fuera de los cánones convencionales. En última instancia, la "locura" del genio es frecuentemente una etiqueta social impuesta ante un pensamiento extraordinario que la mayoría no logra procesar. Como sugiere la literatura académica, el genio no rompe con la realidad, sino que la trasciende.

3. Resultado De La Hipótesis Y Conclusiones

3.1. Resultado: Hipótesis Afirmativa

La evidencia confirma la hipótesis: el calificativo de "loco" hacia Simón Bolívar no responde a una patología clínica, sino a una etiqueta social nacida de la incomprensión y la enemistad ante su genialidad. Se ha comprobado la genialidad multifacética del Libertador. Y se ha explorado esta condición psicológica-mística que trasciende la razón como una realidad. La lucidez de Bolívar es irrefutable. Sus éxitos estratégicos,

⁶¹ Alvarado Díaz, *La frontera de la excentricidad en la creación artística* (Bogotá: Editorial Universitaria, 2017), 92.

⁶² Simón Clemente, «Creatividad y trastorno bipolar: el estudio del Instituto Karolinska», *Revista de Neuropsicología* (2018): 34.

⁶³ María Rodríguez, «Eysenck y el psicoticismo como motor de la genialidad», 57

⁶⁴ Alvarado Díaz, *La frontera de la excentricidad en la creación artística* (Bogotá: Editorial Universitaria, 2017), 92.

precisiones geopolíticas e impacto histórico demuestran una conexión efectiva con la realidad.

Discusión.

Las acusaciones de locura dirigidas hacia el Libertador se reducen a meros epítetos basados en su peculiar forma de ser. Se ha demostrado la genialidad de Bolívar en múltiples esferas, y, en particular, el compendio crítico de destacados pensadores, así como la representación simbólica de Bolívar en el contexto global, lo caracterizan como un genio y uno de los más sobresalientes. Al analizar la relación entre genialidad y mística, se torna esclarecedor el concepto griego de locura, así como el examen psicoanalítico del poema filosófico-místico de Bolívar: *Mi Delirio Sobre el Chimborazo*.

3.2. Conclusiones

1. Se concluye que la atribución de locura bajo cánones médicos modernos carece de fundamento. La precisión de sus predicciones geopolíticas, la coherencia de su arquitectura constitucional y sus éxitos estratégicos demuestran una conexión lúcida y efectiva con la realidad. La excentricidad bolivariana es un rasgo del genio, no una distorsión alucinatoria de la vigilia.
2. En su lugar, la trayectoria de Bolívar revela una genialidad multifacética que abarca dimensiones militares, políticas, pedagógicas y filosóficas. Trascendiendo la figura del caudillo, Bolívar se consolida como un arquitecto universal cuyo legado ha sido reconocido por las mentes más brillantes de la historia moderna
3. Bajo la óptica del *Fedro* de Platón, Bolívar encarna *la locura divina* (*μανία*). Este estado representa una inteligencia avanzada y una conexión mística que permite concebir obras inalcanzables para la razón discursiva. Su genio no rompió con la realidad, sino que la integró en una dimensión superior, traduciendo visiones proféticas en estructuras políticas y geopolíticas concretas.
4. Integración de arquetipos: El "culto a Bolívar" refleja una conexión con el inconsciente colectivo latinoamericano, convirtiéndolo en un símbolo arquetípico. Su liderazgo se basa en tres arquetipos: el Héroe Solar representa autoafirmación; como Rey Guerrero, combinó la fuerza y valentía; y el Chamán Herido transformó su sufrimiento en sabiduría y poder sanador, guiando a las naciones americanas hacia la emancipación.
5. El Destino Manifiesto como Voluntad Ética: Para Bolívar, el "Destino Manifiesto" trascendió cualquier fatalismo teológico, convirtiéndose en una voluntad inquebrantable de liberación y unificación. Esta convicción no fue un delirio de grandeza, sino una misión asumida con conciencia histórica para dotar de identidad y soberanía al continente.
6. El texto concluye que la relación entre genialidad y locura es compleja y multifacética, no una equivalencia directa. A lo largo de la historia, desde la

filosofía antigua hasta los estudios psicológicos modernos, se ha observado una coexistencia y una frontera difusa entre la brillantez creativa y ciertas vulnerabilidades psicológicas.

BIBLIOGRAFIA

1. FUENTES PRIMARIAS

- Bolívar, Simón. *Archivo del Libertador: Correspondencia oficial y privada*. Tomos I-XII. Caracas: s.n., 1821-1830. (pp. 100-450).
- . *Constitución Vitalicia para Bolivia*. Chuquisaca: s.n., 1826. (pp. 10-45).
- . "Contestación de un Caballero Meridional a un Caballero de esta Isla [Carta de Jamaica]". Kingston, 1815. (pp. 15-30).
- . "Decreto de Guerra a Muerte". Trujillo, 1813. (pp. 2-6).
- . "Discurso pronunciado ante el Congreso de Angostura". Santo Tomé de Angostura, 1819. (pp. 5-22).
- . "Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño [Manifiesto de Cartagena]". Cartagena de Indias, 1812. (pp. 5-22).
- . "Mi delirio sobre el Chimborazo". Loja/Guayaquil, 1822. (pp. 1-4).
- . "Última Proclama del Libertador". Santa Marta, 1830. (pp. 1-2).
- O'Leary, Daniel Florencio. *Memorias del General O'Leary*. Caracas: Imprenta de la Gaceta Oficial, 1879. (pp. 210-245).
- Perú de Lacroix, Luis. *Diario de Bucaramanga*. Edición crítica. s.l.: s.n., 1828. (pp. 45-80).
- Santander, Francisco de Paula. *Archivo de Santander*. Correspondencia selecta con Bolívar. Tomos correspondientes. Bogotá: s.n., 1824-1830. (pp. 150-280).

2. FUENTES SECUNDARIAS

- Altez, Rogelio. *1812: Documentos para el estudio de un terremoto*. Caracas: Academia Nacional de la Historia de Venezuela, 2010.
- Alvarado Díaz, Carlos. *Genialidad y locura*. s.l.: Publicaciones Didácticas, 2017.

- Arana, Marie. *Bolívar: Libertador de América*. Madrid: Debate, 2019.
- Autor. [Título omitido para preservar el anonimato: Estudio sobre psicohistoria y clínica]. 2023.
- Bernard, B. "Interpretación trimilenaria del poder moral en Bolívar". *Frónesis* 15, n.º 1 (2008): 42-57.
- Caldera, Rafael T. *Simón Bolívar: Pensamiento político*. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1987.
- Carbonell, Diego. *Psicopatología de Bolívar*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1965.
- Carrera Damas, Germán. *El Culto a Bolívar: Esbozo para un estudio de la historia de las ideas en Venezuela*. Caracas: Editorial Grijalbo, 1989. (pp. 55-92).
- German de la Reza, *Nuestro cónsul en Lima: diplomacia estadounidense durante el Congreso Anfictiónico de Panamá y Tacubaya (1824-1828)* (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2020), 2177-2178.
- Jung, Carl Gustav. *Símbolos de transformación*. Buenos Aires: Paidós, 2012.
- Lecuna, Vicente. *Crónica razonada de las Guerras de Bolívar*. Nueva York: The Colonial Press, 1950. (pp. 215-300).
- Liévano Aguirre, Indalecio. *Bolívar*. Bogotá: Editorial Grijalbo, 1950. (pp. 340-385).
- Lynch, John. *Simón Bolívar: A Life*. New Haven: Yale University Press, 2006. (pp. 301-325).
- Madariaga, Salvador de. *Bolívar*. Madrid: Espasa-Calpe, 1951. (pp. 410-435).
- Mañas García, A. *El misticismo como proceso creativo*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2012.
- Masur, Gerhard. *Simon Bolívar*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1948. (pp. 150-185).
- Montalvo, Juan. "Del genio". En *Siete Tratados*, Tomo 2. Besanzón: Imprenta de José Jacquin, 1882.
- Platón. *Fedro*. Traducido por P. de Azcárate. Madrid: Espasa, 2021.
- Rodó, José Enrique. *El mirador de Próspero*. Madrid: Aguilar, 1957.
- Rumazo González, Alfonso. *Bolívar*. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1942. (pp. 120-165).
- Schopenhauer, Arthur. *El mundo como voluntad y representación*. Madrid: Trotta, 2009.

Uslar Pietri, Arturo. *Cuéntame a Venezuela*. Caracas: Editorial Lisandro Alvarado, 1981. (pp. 80-115).